

ЁШЛАР ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИДА АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК ЁНДАШУВЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Абдуллаев Сардор Туйчиевич

Самарқанд давлат университети, Ёшлар билан ишлаш бўйича декан ўринбосари, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214346>

Аннотация. Ушбу мақолада, ёшлар таълим-тарбиясида ахлоқий-эстетик таълим-тарбиянинг ўрни, аҳамияти ижтимоий, фалсафий жиҳатдан ёритилди. Ёшларни ҳар томонлама соғлом ва баркамол этиб тарбиялаш, уларни маънавий-ахлоқий қадриятлар асосида тарбиялашнинг янгича ёндашувларини жорий этиши ва шу билан бирга, ёшлар онгида экологик маданиятни шаклланишида ахлоқий, эстетик таълим-тарбиянинг ўрни муҳим аҳамият касб этиши, бу жараёнда оила ва таълим даргоҳларида ёшларга таълим ва таърбия жараёнларини тизимли олиб бориши масалалари ёритилган.

Калим сўзлар: ахлоқий маданият, эстетик маданият, таълим ва тарбия, ёшларнинг ахлоқий ва эстетик тафаккури, эзгулик, ахлоқ, маданият, тартиб, комил инсон, қалб гўзаллиги.

Ҳозирги мураккаблашиб бораётган даврда дунёдаги мавжуд муаммоларни ўрганиш ва олдини олишга бўлган ёндашувлар шуни кўрсатадики, инсониятнинг маънавий, ижтимоий-маданий ва экологик муаммоларни ҳал этишнинг янгича илмий-методологик асосларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бу жараёнда эса ўзига хос тарзда тадқиқ қилинаётган муаммолар, масалалар тизимини аниқлаштириганда, айниқса, маънавий қадриятлар ва меъёрларни янгидан шакллантириш ва амалий ҳаётга жорий қилиш заруратини юзага келтирмоқда. Шу сабабли маънавий муаммоларини, фундаментал (асосий) ахлоқий меъёрларни замонавий нуқтаи назардан илмий асослаш, уларнинг фалсафий асосларини, муайян ижтимоий муҳит, шахснинг ўзини борлиқнинг бир қисми сифатида англаган ҳолда тафаккурини шакллантириш масалалари билан ўзаро муносабатларини аниқлаш ҳар доимгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда. Давлатимиз раҳбари айтганидек, “Дунё шиддат билан ўзгариб, барқарор тараққиёт ва халқларнинг тадрижий ривожланишига раҳна соладиган турли таҳдид ва хавфлар пайдо бўлаётган бугунги кунда маънавий билан боғлиқ масалалар тобора долзарблашиб бормоқда.

Бу, ўз навбатида, янги Уйғониш даври пойдеворини яратиш жараёнида энг ривожланган жамиятлар талабига жавоб берадиган, эркин ва хур фикрли, замонавий ва инновацион маънавий маконни шакллантириш зарурати ниҳоятда муҳим масалага айланаётганидан далолат беради”¹. Шу нуқтаи назардан, фуқароларимиз, айниқса, ёшларимизнинг маънавиятини юксалтириш механизмлари ва мезонларини тадқиқ қилиш муҳимдир. Бунда эса, аввало, ёшлар таълим-тарбиясига ахлоқий-эстетик тушунчаларни жорий этиш ва ушбу йўналишдан келиб чиқиб ёшлар ижтимоий ҳаётидаги конструктив аҳамиятлиги ўрганиш устувор аҳамият касб этади.

Ёшларимизни ҳар томонлама соғлом ва баркамол этиб тарбиялаш, уларни маънавий-ахлоқий қадриятлар асосида тарбиялашнинг янгича ёндашувларини жорий этиш ва шу билан бирга, ёшлар онгида экологик маданиятни шаклланишида ахлоқий, эстетик таълим-тарбиянинг ўрни муҳим аҳамият касб этиб, бу жараёнда оила ва таълим даргоҳларида

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси Т.: Ўзбекистон, 2021. – Б 276.

ёшларга таълим ва таърибия жараёнларини тизимли олиб бориш барчамизнинг бурчимиздир.

Замонавий дунёда ёш авлодга таълим ва тарбия бериш муаммоси бутун жамият учун долзарбдир. Ёшлар ўтмиш авлод ва аждодларнинг касб-кори, билими ҳамда тажрибасини ўзлаштиради, давом эттиради. Бу жараён ёшларга маънавий мерос асосида етказилиб, қадриятли ёндашилади ва маънавий-ахлоқий тушунчалар орқали еказилиб шакллантирилади.

Барчамиз яхши биламизки, таълим-тарбия жамият тараққиёти ва инсон ҳаётини тартибга солишга хизмат этувчи ижтимоий, психологик, маданий ҳамда педагогик ҳодисадир. Ушбу жараён асосида ёшлар онги ва қалбига ахлоқий тушунчаларни, қадриятларни, маданиятни сингдириш орқали миллий ва умуминсоний қадриятларни, етук ахлоқий фазилатларни, ўзига хос инсонийлик хусусиятларни, эркинликни, инсонпарварликни, ватанпарварликни, ташаббускорликни, фаол фуқаролик позициясини ва бошқа маънавий-ахлоқий мезонларни шакллантириш аҳмиятлидир.

Ёшлар маънавиятинининг таркибий қисми бўлган эстетик тафаккур масалалари тўғридан-тўғри маънавий қадриятлар билан боғлиқ ҳодисадир. Инсонни ва айниқса ёшларни нафақат эстетик, балки, ахлоқий маданиятлар асосида тарбиялашда уларнинг инсонийлик хусусиятлари билан бирга экоэтик ва экоэстетик тафаккури, маданияти шаклланади.

Бундан ташқари, этика фани ҳам эстетика фани ҳам тарбия жараёнида бир-бирига янада яқинлашади. Чунки, эстетика инсоннинг ҳаётга завқий муносабатини ўрганувчи фан ҳисобланади. Дарҳақиқат бу фан нафақат инсонга нафосат ва гўзаллик оламини идрок этишни, шу билан бирга ҳаётнинг барча кўринишларига ижобий, оптимистик руҳда қарашни ҳам ўргатади. Чунончи, санъатшунослик фанига хос билимлар санъатнинг барча турларига хос, муштарак бўлган хусусиятларини ва уларнинг тараққиёт қонуниятларини очиб бериб, ўргатади, санъатнинг энг муҳим йўналишлари, чунончи биз тадқиқ этаётган дизайн, тасвирий санъат тўғрисида чуқур мазмунли ва кенг миқёсли билимлар ҳосил қилишга кўмаклашади. Шу боис эстетик тарбия жамиятда маънавий муҳитни пайдо қилишга кўмак берувчи муҳим унсур бўлиб, у инсон дидини шакллантирувчи, ривожлантирувчи ҳамда ана шу орқали инсонни жамият муносабатларига яқинлаштирувчи куч эканлиги бежиз эмас.

Бугунги кунда ёшлар ўртасида эстетик тарбия жараёнларини янада мустаҳкамлаш, соғлом турмуш тарзи тамойилларини қарор топтириш, уларни турли таҳдид ва ҳуружлардан огоҳ этиш ва асраш эътибордаги муҳим вазифалар сирасига киради. Шунинг учун Ўзбекистон Республикасини Биринчи Президентининг “Баркамол авлод йили” давлат дастури тўғрисидаги Қарорида ҳам “ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, уларни ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик иллатларидан, бошқа турли ҳалокатли таҳдидлар ҳамда биз учун ёт бўлган диний ва экстремистик таъсирлардан, тубан “оммавий маданият” ҳуружларидан ҳимоя қилишга доир қуйидаги комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш”² алоҳида қайд қилинган:

биринчидан, миллий мустақил тафаккурни, юз бераётган ҳодисаларга дахлдорлик туйғусини шакллантириш, ахлоқий маданиятни ва Интернетдан фойдаланиш маданиятини ошириш, паст савияли “оммавий маданият”нинг кириб келишига қарши курашиш;

иккинчидан, ёшлар томонидан тарихий, маданий қадриятларни, аждодларимизнинг

² Баркамол авлод йили Давлат дастури. Тошкент. “Ўзбекистон” 2010, 9-бет

ижодий меросини ўзлаштириш;

учинчидан, ёшларни зарарли ва маданиятимизга, анъаналаримизга ва дунёқарашимизга ёт бўлган, Интернет каналлари орқали келаётган материаллардан муҳофаза қилиш мақсадида Интернет-клублар фаолиятига талабларни ошириш.

Юқоридаги масалалардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзи тамойилларини қарор топтириш, уларни гиёҳвандлик, ахлоқсизликдан, четдан кириб келадиган экстремистик марказлар ҳамда паст савияли “оммавий маданият” иллатларининг зарарли таъсирлари, таҳдиддан муҳофаза қилиш орқали “миллий мустақил тафаккурни, юз бераётган ҳодисаларга дахлдорлик туйғусини шакллантириш, ахлоқий маданиятни ва Интернетдан фойдаланиш маданиятини ошириш, паст савияли “Оммавий маданият”нинг кириб келишига қарши курашиш; - ёшларни зарарли ва маданиятимизга, анъаналаримизга ва дунёқарашимизга ёт бўлган, Интернет каналлари орқали келаётган материаллардан муҳофаза қилиш мақсадида Интернет-клублар фаолиятига талабларни ошириш” масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Бу талаблар бевосита эстетик тарбияни янада такомиллаштиришни тақазо этадиган маънавий ҳодиса ҳисобланади. Буни қуйидаги жиҳатлар орқали изоҳлаш мумкин:

биринчидан, инсон пайдо бўлгандан буён унинг моҳияти, камолоти, ҳаёт тарзи хусусидаги баҳслар якунланмаган; *иккинчидан*, бу борада дин, фалсафа ҳатто, замонавий фанлар ҳам тугал фикрни айта олган эмас. Гарчун, инсоннинг жисмоний жиҳатдан биологик тадрижийлиги поёнига етган бўлса-да, асрлар давомида у ўз «мен»и ва уларни юзага чиқариш йўлида зарур бўлган муҳитни яратиш учун олиб борган ишлари давом этмоқда; *учинчидан*, ҳозиргача инсон ва борлиқ, инсон ва жамият, инсон ва техника ўртасидаги муносабат масаласи кўплаб илмий соҳаларнинг тадқиқот объекти бўлиб келмоқда. Шунга қўра, гўзаллик фалсафаси ҳисобланган эстетика айни пайтда, инсон гўзаллигининг моҳиятига доир муаммоларни тадқиқ этишни ўзининг муҳим вазифаси қилиб белгилайди.

XXI глобаллашув асрида оммавий маданият замонавий қиёфада – гўё ривожланган маданий дунёга интеграциялашиш, либераллашиш, демократлашиш ниқоблари остида намоён бўлмоқда. Бу ниқоблар остидаги салбий ҳолатлар ва улар шакллантириши мумкин бўлган иллатлар билан умуминсоний кадриятлар орасидаги кескин тафовутни англай билиш замон талабидир. Оммавий маданият, энг аввало миллий ахлоққа зарба бериб, жамиятнинг ғоявий тизимини издан чиқариши билан хатарли эканлигини ҳам тўғри тушуниш керак. Бу хавф-хатарга қарши қатъий тура оладиган шахсни шакллантиришда тарбиянинг барча кўринишларини уйғун ҳолда олиб бориш шарт. Юқорида айтиб ўтилганидек, эстетик тарбия айнан шу мақсад йўлида ёш авлодни миллийликка зид бўлмаган эстетик идеал тимсолида, юқори эстетик дидли қилиб шакллантириши долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Замонавий маданият ютуқларига холисона ва керак бўлганда танқидий ёндашиб, тўғри саралай олиш учун ҳам эстетик тарбия зарур. Шу билан бирга, эстетик тарбия доимо ахлоқий тарбия билан алоқадорликда бўлиб, ҳақиқий нафосат олами эзгулик ва одоб-ахлоқ қонунларидан ажралмаган ҳолда амал қилишини эслатиб ўтиш ўринли. Бу алоқадорлик турли беҳаёлик, одобсизлик, ахлоқсизлик каби маънавий қашшоқликка олиб келувчи иллатларга қалқон бўла олади.

АДАБИЁТЛАР

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси Т.: Ўзбекистон, 2021. – Б 276.
2. Баркамол авлод йили Давлат дастури. Тошкент. “Ўзбекистон” 2010, 9-бет.